

Nurillo Eminov

O'zDSMI "Vokal" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Dramaturg Komil Yashin, bastakor To'xtasin Jalilov, Georgiy Mushel hamkorligida yaratilgan "Ravshan va Zulxumor" musiqali dramasi xalq badiiy ijodkorligidan keng foydalanilgan va aktyorlik san'ati an'alarini yaratishda muhim o'rin tutgan asar sifatida diqqatga molik. Ushbu maqolada Muqimiy teatrining mazkur spektakli sahna dostonchiligining o'ziga xos yorqin sahifalaridan biri sifatida ekanligi alohida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pyesa, doston, mimika, masxaraboz, qiziqchi, hazil-mutoyiba, hozirjavoblik.

Аннотация: Музыкальная драма "Равшан и Зулхумор," созданная в соавторстве с драматургом Комилом Яшиным, композитором Тухтасином Джалиловым и Георгием Мушелем, заслуживает внимания как произведение, широко использующее народное художественное творчество и играющее важную роль в создании традиций актерского мастерства. В данной статье отдельно анализируется тот факт, что этот спектакль театра Мукуми является одной из ярких страниц сценической эпической поэзии. **Ключевые слова:** пьеса, эпос, мимика, клоун, комик, юмор, остроумие.

Annotation: The musical drama "Ravshan and Zulkhumor," created in collaboration with playwright Komil Yashin, composer Tukhtasin Jalilov, and Georgiy Mushel, is noteworthy as a work that made extensive use of folk art and played an important role in creating acting traditions. In this article, it is specifically analyzed that this performance by the Mukimi Theater is one of the bright pages of stage epic poetry.

Keywords: play, epic, facial expressions, clown, comedian, humor, wit.

Dramaturg Komil Yashin, bastakor To'xtasin Jalilov, Georgiy Mushel hamkorligida yaratilgan "Ravshan va Zulxumor" musiqali dramasi xalq badiiy ijodkorligidan keng foydalanilgan va aktyorlik san'ati an'alarini yaratishda muhim o'rin tutgan asar sifatida diqqatga molik. Ushbu spektakl xalq dostonining tub mazmuni, mohiyatini o'rganish, uning motivlarini keng idrok etgan holda sahna asari yaratish borasida e'tiborli namuna bo'la oladi. Muqimiy teatrining mazkur spektakli sahna dostonchiligining o'ziga xos yorqin sahifalaridan biri sifatida tarixda qolgan. Unda mehnatkash xalq hayoti, o'z yurtiga muhabbati va zolimlarga qarshi kurashi, qolaversa, beg'ubor sevgi, sadoqat mavzulari aks etgan.

"Ravshan va Zulxumor" (1957 y.) musiqali dramasida rejissyorlar Zuhur Qobulov hamda Mirshohid Mirtolibov boy xalq og'zaki ijodi merosiga tayanar ekanlar, qadimgi xalq o'yinlari, masxarabozlar tomoshasini ham kiritganlar, aktyorlarga bu borada bilim va tajribasidan keng foydalanish imkoniyatini berganlar. Spektakl haqidagi qator maqolalar ushbu tajriba birmuncha muvaffaqiyatsizlikka uchraganligini ko'rsatadi¹. Garchi shunday bo'lsa-da, mazkur spektakldagi

¹ Olimjon A. Ravshan va Zulxumor. "Toshkent haqiqati" gazetasi, 1957-yil, 11 iyun. Abdusamatov X. Ravshan va Zulxumor. "Qizil O'zbekiston" gazetasi, 1957-yil, 21-iyun. Frunze J. Xalq dostoni sahnada. "O'zbekiston madaniyati" gazetasi, 1957-yil, 17-dekabr. Tursunov T. Manzur spektakl. "O'zbekiston madaniyati" gazetasi, 1958-yil, 20-avgust.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

ayrim obrazlar va ular talqiniga alohida to'xtalib o'tish joizki, bularsiz musiqali drama aktyorligi an'analarining o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr bildirish mumkin emas. Bular Soyib Xo'jayev yaratgan Ersak hamda Lutfixonim Sarimsoqovaning Shirvon ona obrazlaridir.

Soyib Xo'jayevning xalq ijodini puxta bilishi va shu san'atda ulg'ayib o'sganligi uning keyingi ishlarida ham samarali natijalarga erishishiga yordam berdi. Aktyorning ana shunday xalqchil qahramonlaridan biri "Ravshan va Zulxumor" spektaklida yaratilgan Ersak roli edi. Aktyor yaratgan Ersak rovida qahramonga xos xatti-harakat, hazil-mutoyiba, hozirjavoblik, eng muhimi, sahnada erkin, tabiiy harakatlanishda xalq ijodkorligiga tayanish muhim ekanligi yaqqol ko'rinadi. Ushbu obraz haqida teatrshunos Muhsin Qodirov "Soyib Xo'jayev" monografiyasida quyidagi fikrlarni bayon qiladi: "Ersak obrazida o'tmish va xalq ijodi o'z aksini topgan. Ersak obrazi ko'p jihatdan qiziqchi obraziga yaqin. Zotan, bunda ham xalqning optimistligi, donoligi, yumori mujassamlashgan. Ersak – Soyib Xo'jayev mardi maydon, zulm va yovuzlik dushmani, xalq qahramonidir. Qariyb so'zlamovchi Ersak roli Soyib Xo'jayevning mahorati, serifoda mimikasi, gavda maqomlari, ma'nodor nigohlari bilan to'laqonli sahnaviy obraz darajasiga ko'tariladi"².

Pyesa dostonda mavjud bo'lmagan obraz ham kiritilgan bo'lib, u spektaklda favqulodda muvaffaqiyat qozongan Shervon ona obrazidir. Dramaturg Qoraxonning qurboniga aylangan mushfiq kampirni Shirvon onasi deb atagan va u orqali butun boshli bir millatga ona bo'lgan jafokash ayolni aks ettirgan. Shervon ona hamisha xalqi uchun jonini fido qilib, zolimlarga qarshi kurashadi va Qoraxon taxtini parchalashga yordam beradi. O'zbekiston xalq artisti Lutfixonim Sarimsoqova talqinidagi bu rol yuksak mahorat bilan yaratilgan. Unda onaning mardonavor qiyofasi, xalqiga nisbatan kuchli muhabbati lirik-monumental tarzda aks etgani holda farzandlaridan ayrilganidagi ichki kechinmalari kuchli hissiy-emotsional ifoda qilingan. Asar muallifi dostonda bo'lmagan yangi obrazni yaratadi va bu obraz asar g'oyasini kengroq ochish uchun xizmat qilgan. Lutfixonim Sarimsoqova ijro etgan Shirvon onasi obrazida xonning zulmi ostida xalq boshiga tushgan og'ir kulfat, g'am-anduhlarini mujassamlashtirgan. Qoraxonning farmoni bilan olti nafar farzandidan judo bo'lgan mushfiq ona olti qabrning goh unisi, goh bunisini quchoqlab zor-zor yig'laydi. Cheksiz dard-alam, nohaq sitam bechoraning bag'rini kabob qilib, qaddini bukkan. U kuch quvvatdan ham, madordan ham, yorug' jahonni ko'rib turgan ikki ko'zidan ham ayrilgan. "Lutfixonim Sarimsoqova bu oddiy epizodik ona rovida yirik monumental asar yaratgan. Ona – Sarimsoqova bukchayib qolgan qomatida, yaralangan tanasida, ajin bosib ketgan yuzlarida, o'ksingan ko'zlarida oddiy mehnatkash xalqning zolimlar tomonidan qanchalik ezilganligi, xo'rlangani, chekkan og'ir azoblari mohirona aks ettirilgan. Shu bilan birga, uning mag'rurona qudratli harakatlari, ko'tarinki ruhdagi ovozi va chuqur mazmunli so'zlarida xalq farzandlarini ozodlik kurashiga undagan qahramon onani ko'ramiz"³.

Asarga kuy bastalagan bastakor To'xtasin Jalilov va Georgiy Mushellar obraz ichki dunyosi, kechinmalari, asarning mazmunini aks yettirishda o'zbek xalq musiqa merosidan o'rinli foydalanganlar.

² Qodirov M. Soyib Xo'jayev. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1973. – B.61

³ Aliyev M. Lutfixonim Sarimsoqova. – Toshkent: O'zadabiynashr, 1963. – B.86

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Go‘ro‘g‘li asarning bosh obrazlaridan biri bo‘lib, ushbu rolni O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rixsi Shokirov va xalq hofizi Hojiakbar Ahmedov ijro etadilar. Mana shu o‘rinda har ikki ijrodagi talqinning o‘zgachaligini kuzatish mumkin. “Rixsi Shokirov ijrosidagi Go‘ro‘g‘li timsoli mahorat bilan obraz mohiyatini tushunib, uning salobatini, xalq qahramoniga xos xususiyatlarini ochib bera olgan. Shu bilan birga Hojiakbar Ahmedov ijrosidagi Go‘ro‘g‘li ham xalqqa mehr-muhabbatini, dushmanlarga cheksiz nafratini ochib tashlaydi, Go‘ro‘g‘li xalqning mehriga sazovor bo‘lishi sabablarini ishonarli tarzda ijro etgan. Spektakl rejissyorlari xalq qahramoni Go‘ro‘g‘li obrazini tomoshabinlarga yetkazib berishda alohida ahamiyat qaratganlar. Shuningdek, salobatli Go‘ro‘g‘lidan doim najot yordam istovchi xalqlarning vakillari Shervon elining botirlari Oynoq, Joynoq, Ersak, Tersak kabi obrazlar timsolida ham zolimlarga qarshi kurashuvchi mehnatkash omma vakillari gavdalanadi”. Dramatik mahoratga ega bo‘lmagan H.Ahmedov ko‘proq ovozga urg‘u bergan holda ijro qilgan.

Bir so‘z bilan aytganda mazkur spektakl o‘zining originalligi, mazmundorligi, konfliktning keskinligi va izchilligi, asar tilining ravonligi hamda xalqchilligi bilan ajralib turadi. Unda ilgarigi talqindagi kamchiliklar bartaraf etilgani holda, original spektakl yaratilishiga erishilgan.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Abdusamatov X. Ravshan va Zulxumor. “Qizil O‘zbekiston” gazetasi, 1957-yil, 21-iyun.
2. Aliyev M. Lutfixonim Sarimsoqova.
– Toshkent: O‘zadabiynashr, 1963. – B.86.
3. Olimjon A. Ravshan va Zulxumor. “Toshkent haqiqati” gazetasi, 1957-yil, 11 iyun.
4. . Frunze J. Xalq dostoni sahnada. “O‘zbekiston madaniyati” gazetasi, 1957-yil, 17-dekabr.
5. Qodirov M. Soyib Xo‘jayev. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1973. – B.61.
6. Tursunov T. Manzur spektakl. “O‘zbekiston madaniyati” gazetasi, 1958-yil, 20-avgust.